

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18921801>

Сагайдак М. П.

завідувач кафедри менеджменту,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,
<https://orcid.org/0000-0001-6526-1170>

Востряков О. В.

декан факультету економіки та управління, професор кафедри менеджменту,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,
<https://orcid.org/0000-0002-9030-6569>

Прохорова Є. В.

доцент кафедри менеджменту,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,
<https://orcid.org/0000-0002-0637-5415>

МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УНІВЕРСИТЕТІ

JEL Classification: L26, I23, M10, O32, O34

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. У статті обґрунтовано адаптацію моделі стратегічного підприємництва до процесу трансформації університету в підприємницький. Проаналізовано співвідношення стратегічного, академічного та інтрапренерського підприємництва. Запропоновано модифіковану модель, яка містить стадії стратегічного управління з урахуванням третьої місії університету. Визначено ключові етапи трансформації, інституційні та ресурсні бар'єри розвитку академічного підприємництва та систему показників оцінювання результативності. Доведено, що стратегічне підприємництво є інтегративним механізмом формування підприємницького університету та інструментом управління його трансформацією.

Ключові слова: підприємництво, стратегічне підприємництво, академічне підприємництво, інтрапренерський університет, підприємницький університет, стратегічний менеджмент, модель стратегічного підприємництва, трансформація.

Annotation. The article substantiates the theoretical and methodological adaptation of the strategic entrepreneurship model to the process of transforming a university into an entrepreneurial institution. It analyzes the evolution of the strategic entrepreneurship concept and examines its relationship with academic entrepreneurship, intrapreneurship, and the entrepreneurial university model. The study reveals that, despite a substantial body of research in the fields of academic and intrapreneurial entrepreneurship, the integration of strategic entrepreneurship into the system of university strategic management as a holistic transformation process remains insufficiently developed. The research methodology is based on theoretical generalization, systemic and comparative analysis, and conceptual modeling. Building upon a modernized model of strategic entrepreneurship, the study proposes its adaptation to the specific characteristics of higher education institutions, taking into account the university's third mission.

The sequence of stages of strategic entrepreneurship in a university context is substantiated, including: the formulation of an entrepreneurial mission and vision; analysis of the external environment with a focus on identifying market opportunities and strategic partnerships; assessment of internal resources and entrepreneurial competencies; strategic

choice and implementation of a transformational strategy; and strategic control through the use of quantitative and qualitative performance indicators. The article proposes an original conceptual distinction between the notions of “strategic entrepreneurship”, “academic entrepreneurship”, “intrapreneurial university”, and “entrepreneurial university”. It demonstrates that strategic entrepreneurship functions as an integrative mechanism for shaping an entrepreneurial university, ensuring synergy among educational, research, and innovation-commercialization activities. The practical significance of the study lies in the possibility of applying the proposed model as a strategic management tool for guiding transformational processes in universities.

Key words: entrepreneurship, strategic entrepreneurship, academic entrepreneurship, intrapreneurial university, entrepreneurial university, strategic management, strategic entrepreneurship model, transformation.

Вступ

Феномен стратегічного підприємництва в бізнесі перебуває у фокусі сучасних наукових досліджень. На сьогодні сформовано значний масив публікацій, у яких висвітлено різноманітні теоретичні та прикладні аспекти стратегічного підприємництва. Університети та бізнес-школи активно впроваджують магістерські освітні програми зі стратегічного підприємництва, що свідчить про інституціоналізацію відповідного напрямку підготовки управлінських кадрів. Водночас у науковому дискурсі системно досліджуються проблеми академічного підприємництва, а також питання створення й функціонування підприємницьких університетів. Разом із тим, у наявних публікаціях практично відсутні комплексні дослідження стратегічного підприємництва в університетському середовищі як інтегративного управлінського феномену, здатного формувати передумови трансформації класичного університету в підприємницький. Починаючи з 2003 року, запропоновано низку авторських моделей стратегічного підприємництва, однак вони мають узагальнений характер і не враховують інституційної, організаційної та ціннісної специфіки діяльності університетів. Теоретичною основою дослідження слугують положення теорії стратегічного менеджменту, ресурсної концепції, теорії динамічних здібностей та концепції третьої місії університету.

Метою даного дослідження є теоретико-методична адаптація моделі стратегічного підприємництва до процесу трансформації університету в підприємницький.

Методологія дослідження ґрунтується на методах теоретичного узагальнення, системного аналізу, порівняльного аналізу моделей стратегічного підприємництва та концептуального моделювання. Дослідження має концептуальний характер та базується на міждисциплінарному підході.

Об'єктом дослідження є процес стратегічного управління університетом в умовах трансформації.

Предметом дослідження є теоретико-методичні засади впровадження стратегічного підприємництва в системі управління університетом.

Концепція стратегічного підприємництва впроваджена у наукові дослідження з початку XXI ст. Стратегічне підприємництво поєднує пошук можливостей, що характерно для підприємництва, і прагнення досягати й утримувати конкурентні переваги, що є ознакою стратегічного менеджменту [12, с. 964]. Європейські й британські університети і бізнес-школи пропонують магістерські освітні програми зі стратегічного підприємництва (Strategic Entrepreneurship), що свідчить про актуальність цього напрямку підготовки підприємців. Трансформація університету в підприємницький є реалізацією процесу стратегічного підприємництва. Дослідники виділяють п'ять типів університетів: 1) академічні, які орієнтовані на навчання студентів; 2) класичні, у яких поєднуються дослідження з навчанням; 3) соціальні, які беруть активну участь у розв'язанні соціальних проблем; 4) бізнес-університети, в яких навчання, дослідження і розробки проводяться за критеріями бізнесу; 5) підприємницькі, які до базових функцій навчання і досліджень включають третю ключову місію для суспільства: впровадження проєктів розвитку у співпраці з іншими агентами на місцевому рівні [4, с. 6-12].

Комерціалізація результатів академічних досліджень в університетах призвела до створення підприємницьких університетів. Існують різні підходи до визначення поняття «підприємницький університет»: це залежить від нормативної бази, практичного або організаційного трактування та переліку функцій, які включаються до ознак такого університету [7, с. 367]. В дослідженні Олесевича О. [16, с. 114-115] ознаками підприємницького університету є генерація нових знань та їх комерціалізація, впровадження інноваційних методів навчання та автономне фінансування з урахуванням видачі ліцензій і патентів, а також наявність розвиненої власної інфраструктури.

Дослідження останніх років, зокрема [6], присвячені феномену інтрапренерського університету, коли вивчається, як університети внутрішньо передбачають, реагують на зміни та управляють ними, як вони організують та координують ресурси і компетенції, демонструючи таким чином внутрішньопідприємницькі здібності. Внутрішньопідприємницькі здібності розуміються як «компетенції вищого рівня, які визначають, що підприємницькі організації зможуть поліпшити / трансформувати свої рутинні дії в підприємницькі з метою інтеграції, створення та реконфігурації внутрішніх / зовнішніх ресурсів» для вирішення різних видів завдань [10]. Відповідно, внутрішні підприємці – це особи, які мають здатність виявляти, ідентифікувати, використовувати та інтегрувати зовнішні можливості з метою створення організаційної цінності. За період з 2015 року зросла кількість публікацій, присвячених досягненню цілей сталого розвитку внутрішніми підприємцями і підприємницькими університетами [9, с. 327].

Розвиток стратегічного підприємництва в університетах тісно пов'язаний з академічним підприємництвом. Науковці по-різному визначають зміст академічного підприємництва. Як правило, під академічним підприємництвом розуміють процес трансферу технологій, інновацій від університетських лабораторій до бізнес-організацій. Виділяють п'ять типів академічного підприємництва: 1) великомасштабні дослідження, які фінансуються за рахунок зовнішніх джерел; 2) отримання супутніх доходів; 3) допомога від бізнесу для підтримки університетських досліджень; 4) отримання патентів або створення комерційних таємниць; 5) комерціалізація – формування або отримання частки в капіталі приватних компаній на основі власних досліджень викладачів [14, с. 114-120]. В цьому контексті університетський спін-офф визначають як нову компанію, засновану для використання інтелектуальної власності, створеної академічною установою [21]. В науковій праці [21] автор аналізує, як академічне підприємництво реалізується через університетські спін-оффи. Нові компанії, які створені для комерціалізації академічних розробок, сприяють зміцненню місцевих економік, створюють робочі місця, стимулюють інвестиції в розвиток університетських технологій, залучають розробників до комерціалізації результатів досліджень, чим підтримують місію університетів щодо навчання через дослідження. Аналіз університетських спін-оффів як підприємств, заснованих професіоналами на основі академічних навичок, нових наукових методів або результатів дослідження виявив, що інституційна підтримка академічного підприємництва з боку університету є критично важливою [20, с. 66]. Ця підтримка може надаватися в різних формах: спрощення процедури створення нових бізнесів, визначення чітких правил щодо інтелектуальної власності та володіння акціями, навчання дослідників підприємництву, підтримка ринкового тестування та технологічної перевірки, особливо на початкових етапах.

Опитування 98 академічних підприємців у Німеччині [18] було сфокусовано не на створенні нових академічних спін-оффів, а на розвитку існуючих підприємств. Визначено, що доступ до фінансових ресурсів є критично важливим для розвитку підприємств і забезпечує кращий доступ академічних підприємців до інших, нефінансових ресурсів, таких як мережі та бізнес-знання.

Дослідження стратегічних планів 68 турецьких університетів [8] виявило, що університети прагнуть до трансформації у підприємницькі, але на момент дослідження жоден з університетів не був підприємницьким. Основною проблемою на шляху до підприємницького університету для цих освітніх закладів була недостатня співпраця з бізнесом. Аналіз діяльності 10 державних університетів Португалії [2] виявив позитивний вплив підприємницьких університетів на конкурентоспроможність регіональних економік. Отже, університети слід розглядати не лише як центри витрат, але й як джерело створення нових бізнесів, заснованих на трансфері знань.

Опитування 84 деканів факультетів університетів Іспанії [1, с. 842] підтвердило, що ресурси є критично важливими для розвитку підприємництва в університетах. Причому ресурси не лише фінансові, а й людські, включаючи залучення фахівців з бізнесу до розробки та реалізації навчальних програм, а також збільшення кількості викладачів, які мають підготовку в галузі підприємництва.

Зроблено висновок, що іспанські університети компенсували брак зовнішнього фінансування підприємництва за рахунок використання внутрішніх ресурсів. Інше опитування 25 академічних підприємців в університетах і технопарках Іспанії [17] було сфокусовано на використанні академічними підприємцями формальних і неформальних мереж для розвитку університетських спін-оффів. Було виявлено, що формальні мережі є критично важливими для підприємців у технологічно складних галузях (біомедицина, ІТ). У той же час неформальні мережі сприяли зміцненню довіри між людьми, є важливими для поширення інформації з вуст в уста і є вирішальними для встановлення зв'язків з потрібними людьми з метою виведення на ринок нових продуктів або послуг. Дослідження впливу освіти основам підприємництва в Pesantren ісламському університеті Індонезії виявило позитивний вплив на стійкість та самостійність студентів ($p < 0,01$) [3]. Було доведено, що практичне навчання, управлінська підготовка та інтернаціоналізація цінності наполегливої праці зміцнюють характер студентів, допомагають їм долати труднощі та приймати самостійні рішення.

Незважаючи на значний масив досліджень академічного та інтрапренерського підприємництва, залишається невирішеною проблема інтеграції стратегічного підприємництва у систему стратегічного управління університетом як цілісного процесу трансформації.

Результати

У 2003 році було розроблено модель стратегічного підприємництва [12, с. 976]. Згодом було здійснено модернізацію та доповнення цієї моделі [11; 13]. Нами було запропоновано подальший розвиток моделі стратегічного підприємництва як стадій процесу стратегічного менеджменту [19]. Ґрунтуючись на останній розробці, пропонуємо її модифікацію для впровадження стратегічного підприємництва в університеті (рис. 1).

Курсивом на рис. 1 виділено елементи моделі, які притаманні стратегічному підприємству саме університету. Необхідними складовими візії і місії університету мають стати навчання через дослідження і впровадження інновацій та комерціалізація знань. Аналіз зовнішнього середовища, сфокусований на ідентифікації можливостей, має включати визначення попиту на розробки університету та пошук стратегічних партнерів для започаткування співпраці з бізнесом, у т. ч. для створення спін-оффів.

Форми такого стратегічного партнерства з бізнесом можуть бути різноманітними: створення наукових парків; спільні R&D проєкти; дослідницькі лабораторії; тимчасові групи та команди; консалтинг; участь бізнесу в навчальних заходах і дорадчих органах, у розробці та вдосконаленні змісту освітніх програм; дуальна освіта; розробка професійних стандартів, підтримка центрів працевлаштування, HR-агенцій; ярмарки роботодавців, баз практики; стажування в бізнес-організаціях; бізнес-екскурсії; майстер-класи; профорієнтаційні школи; створення ендаунмент фондів, благодійних фондів; грантові програми; пряме фінансування проєктів бізнесом; надання ресурсів; цільові стипендії для студентів і академічних підприємців; стартап-школи, інкубатори, акселератори, хаби, хакатони; бізнес-форуми; воркшопи, круглі столи, бізнес-клуби; спільні проєкти щодо соціальної відповідальності, підтримки громад, асоціації випускників, бізнес-клуби; спілки; громадські організації [27].

На цьому етапі також слід виявити потенційні джерела досягнення і утримання конкурентної переваги. Створення екосистеми підприємницького університету дозволяє отримувати синергійний ефект від поєднання і взаємодії викладання і навчання, досліджень і розробок, комерціалізації знань і веде до збагачення громад та суспільства [29].

Аналіз внутрішнього середовища, ресурсів і компетенцій має бути спрямований на визначення інновацій, які мають потенціал для комерціалізації. Також важливим є визначення ключових співробітників – внутрішніх підприємців, від мотивації яких залежить успіх підприємницької ініціативи. Дослідження ставлення молодих учених України до академічного підприємництва виявило, що 21,3% опитаних не є зацікавленими у підприємницькій діяльності, 14,1% – мають низьку мотивацію до реалізації ідей. Серед основних причин низької зацікавленості вчених в академічному підприємстві є брак фінансових ресурсів (40,6% відповідей), брак знань (36%), слабка інфраструктурна підтримка (27,6%) [28, с. 276-278].

Рисунок 1 – Модель стратегічного підприємництва університету в процесі стратегічного менеджменту

Розроблено авторами

Стратегічний вибір має забезпечити створення цінності для споживачів. Стратегією університету в процесі стратегічного підприємництва є трансформація у підприємницький університет. На етапі впровадження стратегії слід і далі зміцнювати підприємницьку культуру в університеті, створювати і розвивати університетські стартапи, створюючи додаткову цінність для університету, бізнесу і суспільства. Стимулювання інновацій і креативності має позитивний вплив на підприємницьку культуру в університетах [26]. Якщо культурне та освітнє середовище в університетах підтримує підприємницьку діяльність, усе більша кількість студентів має намір займатися підприємництвом [25, с. 438-442].

Стратегічний контроль слід підпорядкувати діагностиці досягнення стратегічної цілі: трансформації університету в підприємницький. Показниками для визначення ступеню досягнення стратегічних цілей можуть бути як фінансові, так і кількісні: збільшення обсягу фінансування наукових досліджень; зростання доходів від комерціалізації наукових розробок; збільшення обсягу залучених інвестицій у стартапи; збільшення кількості створених робочих місць; кількість створених стартапів, проведених спільних заходів, здобувачів, що пройшли стажування або працевлаштувались в компаніях-партнерах; збільшення обсягу інвестицій в регіон; створення нових робочих місць в регіоні; розвиток регіональних інноваційних кластерів; збільшення кількості інноваційних проєктів, що реалізуються в університеті. Так і якісні показники: рівень задоволеності партнерів результатами

співпраці; вплив партнерства на покращення якості освітніх програм; синергія, що виникає внаслідок партнерства; покращення позиції університету в наукових та освітніх рейтингах; підвищення рівня впізнаваності бренду університету серед стейкхолдерів; зростання активності здобувачів у науково-дослідній роботі; впровадження в освітній процес сучасних технологій; адаптація освітніх програм до потреб ринку праці; залучення до викладання експертів галузі, практиків [29].

Отже, з урахуванням викладеного вище, пропонуємо концептуальне авторське розмежування зазначених понять у логіці стратегічного менеджменту університету. Під стратегічним підприємництвом пропонується розуміти інтегративну управлінську концепцію, що поєднує підприємницький пошук можливостей зі стратегічним формуванням і утриманням конкурентних переваг. У контексті університету це означає системний процес трансформації, спрямований на довгострокове створення цінності через інновації, партнерства та комерціалізацію знань. Академічне підприємництво, за авторською позицією – це діяльність, пов'язана з комерціалізацією результатів наукових досліджень університету, включаючи створення спін-оффів, патентування, ліцензування та трансфер технологій. Слід зазначити, що стратегічне підприємництво ширше за академічне підприємництво, оскільки охоплює всю систему стратегічного управління університетом. Інтрапренерський університет доцільно розглядати як університет, який розвиває внутрішньоорганізаційні підприємницькі компетенції, стимулює ініціативність працівників та здатність до інноваційної реконфігурації ресурсів. При цьому пропонується інтрапренерство розглядати як внутрішній механізм формування підприємницького університету. Відтак, за результатами виконаного авторського дослідження, підприємницький університет – це тип університету, який інтегрує освітню, дослідницьку та інноваційно-комерційну діяльність, реалізуючи третю місію, а саме регіональний розвиток і створення соціально-економічної цінності. Підприємницький університет є результатом впровадження стратегічного підприємництва.

Висновки

На основі теоретичного узагальнення запропоновано адаптовану модель стратегічного підприємництва для університету, спрямовану на його трансформацію в підприємницький університет. На відміну від існуючих універсальних моделей стратегічного підприємництва запропонований підхід враховує специфіку місії закладів вищої освіти, а також поєднання освітньої, наукової й інноваційно-комерційної діяльності. Стратегічне підприємництво в університеті доцільно розглядати як процес, що інтегрує пошук можливостей, що є характерним для підприємництва, з формуванням та утриманням конкурентних переваг, що є завданням стратегічного менеджменту. Така інтеграція створює підґрунтя для переходу від традиційної моделі університету до підприємницької, де третя місія – сукупність інституційних, освітніх, науково-інноваційних і соціальних практик університету, спрямованих на трансфер і комерціалізацію знань, технологій та експертного потенціалу з метою стимулювання інновацій, соціальних змін і сталого регіонального розвитку, стає системоутворюючим елементом.

Модель передбачає такі етапи: формування підприємницької місії та візії; аналіз зовнішнього середовища з акцентом на виявлення ринкового попиту та пошук стратегічних партнерів; оцінювання внутрішніх ресурсів і компетенцій, включаючи виявлення внутрішніх підприємців; стратегічний вибір і впровадження стратегії трансформації університету в підприємницький; стратегічний контроль із використанням системи кількісних та якісних показників результативності. У процесі трансформації університету формується екосистема підприємницького університету, яка забезпечує синергію між навчанням, дослідженнями та комерціалізацією результатів.

Встановлено, що основними бар'єрами розвитку академічного підприємництва є обмежені фінансові ресурси, недостатній рівень підприємницьких знань та слабка інфраструктурна підтримка. Розвиток партнерств із бізнесом, створення стартап-шкіл, інкубаторів та інших елементів інноваційної інфраструктури здатні суттєво посилити підприємницький потенціал університетів.

Наукова новизна дослідження полягає в інтеграції концепції стратегічного підприємництва у контексті стратегічного менеджменту університету; модифікації класичної моделі з урахуванням третьої місії університету; введенні екосистемного виміру підприємницького університету як джерела синергії. Проведене дослідження розширює теоретичні межі концепції стратегічного підприємництва шляхом її адаптації до інституцій публічного сектору, зокрема університетів, що функціонують у багаторівневому стейкхолдерському середовищі. Практична цінність дослідження

полягає в можливості використання запропонованої моделі як методичного інструменту для стратегічного управління процесом трансформації університету в підприємницький. Подальші дослідження слід присвятити практичній апробації моделі, розробленню показників оцінювання рівня підприємницької зрілості університету та вивченню впливу стратегічного підприємництва в університетах на соціально-економічний розвиток регіонів. Перспективами подальших наукових досліджень також є порівняльний аналіз моделей трансформації університетів України та країн ЄС.

Список використаних джерел

1. Bezanilla M.J., García-Olalla A., Paños-Castro J., Arruti A. (2020). Developing the Entrepreneurial University: Factors of Influence. *Sustainability*, 12(3), 842. DOI: <https://doi.org/10.3390/su12030842>
2. Brás G.R., Torres Preto M., Daniel A.D., Teixeira A.A.C. (2023). Assessing the Impact of Universities' Entrepreneurial Activity on Regional Competitiveness. *Administrative Sciences*, 13(2), 34. DOI: <https://doi.org/10.3390/admsci13020034>
3. Fahmi R., Aswirna P. (2025). Entrepreneurship Education in Pesantren: A Strategic Approach to Building Resilience and Independent Student Personalities. September 2025. *Proceeding of ICNARA (International Conference on Islam Nusantara)*. DOI: 10.13140/RG.2.2.22060.32641
4. Fernández I., Castro E., Conesa F., Gutiérrez A. (2000). Las relaciones universidad-empresa: Entre la transferencia de resultados y el aprendizaje regional. *Rev. Espac.* 2000, 21, 1–18.
5. Bezanilla M.J., García-Olalla A., Paños-Castro J., Arruti A. (2020). Developing the Entrepreneurial University: Factors of Influence. *Sustainability*, 12(3), 842. <https://doi.org/10.3390/su12030842>
6. Flores M.C., Grimaldi R., Poli S., Villani E. (2024). Entrepreneurial universities and intrapreneurship: A process model on the emergence of an intrapreneurial university, *Technovation*, Vol. 129, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2023.102906>
7. Garomssa H. (2025). The entrepreneurial university concept as a narrative of change in HEIs. *Studies in Higher Education*, 50(2), 365–386. DOI: <https://doi.org/10.1080/03075079.2024.2338884>
8. Genç S.Y., Sesen H., Castanho R.A., Kirikkaleli D., Soran S. (2020). Transforming Turkish Universities to Entrepreneurial Universities for Sustainability: From Strategy to Practice. *Sustainability*, 12(4), 1496. DOI: <https://doi.org/10.3390/su12041496>
9. Gregán O.G., Kovács S., Gabnai Z. (2024). The Role of Intrapreneurs in Driving Entrepreneurial Transformation in Universities: A Bibliographic Analysis Between 1990 and 2024. *Administrative Sciences*, 14(12), 327. DOI: <https://doi.org/10.3390/admsci14120327>
10. Guerrero M., Heaton S., Urbano D. (2021). Building universities' intrapreneurial capabilities in the digital era: the role and impacts of Massive Open Online Courses (MOOCs). *Technovation*, 99, 102139. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2020.102139>
11. Hitt M.A., Ireland R.D., Sirmon D.G., and Trahms C.A. (2012). Strategic Entrepreneurship: Creating Value for Individuals, Organizations, and Society. *SSRN Electronic Journal*, 2012. DOI: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1994491> URL: <https://ssrn.com/abstract=1994491>
12. Ireland R.D. et al. (2003). A model of strategic entrepreneurship: The construct and its dimensions. *Journal of Management*, 2003, 29(6), 963–989. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0149-2063\(03\)00086-2](https://doi.org/10.1016/S0149-2063(03)00086-2)
13. Kyrgidou L.P., Hughes M. (2010), Strategic entrepreneurship: origins, core elements and research directions, *European Business Review*, 22(1). DOI: <https://doi.org/10.1108/09555341011009007>
14. Louis K.S., Blumenthal D., Gluck M.E., Stoto M.A. (1989). Entrepreneurs in academe: An exploration of behaviours among life scientists. *Adm. Sci. Q.* 1989, 34, 110–131. DOI: <https://doi.org/10.2307/2392988>
15. Master in Responsible Innovation and Strategic Entrepreneurship. *United International Business School (UIBS)*. URL: <https://www.uibs.org/graduate/master/responsible-innovation-strategic-entrepreneurship/>
16. Olesnevych O. (2023). Conceptual basis of the formation of the «entrepreneurial university». *Scientific Notes*, 32 (3), 111-128. DOI: http://doi.org/10.33111/vz_kneu.32.23.03.10.073.079

17. Padilla-Meléndez, A., Del Aguila-Obra, A. R., Lockett, N., & Fuster, E. (2020). Entrepreneurial Universities and Sustainable Development. The Network Bricolage Process of Academic Entrepreneurs. *Sustainability*, 12(4), 1403. DOI: <https://doi.org/10.3390/su12041403>
18. Patzelt H., Shepherd D.A. (2009). Strategic Entrepreneurship at Universities: Academic Entrepreneurs' Assessment of Policy Programs. *Entrepreneurship Theory and Practice*, Vol. 33, Issue 1. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2008.00291.x>
19. Prokhorova Ye. (2022). Strategic Entrepreneurship Model Development. Management: challenges in global world: monograph [Sahaidak M., Sobolieva T. et al.] / Edited by M. Sahaidak and T. Sobolieva: Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, 2022. 328 p. URL: <https://drive.google.com/file/d/1Wc9vkMYpQtRPWQtErHSQCnv1aEPkZFqx/view>
20. Ramos V. d. S. and Franc R. V. Technology transfer through academic spin-offs: a soft systems methodology approach. *Pesqui. Oper.*, Rio de Janeiro, 2025, 45, 1-26. DOI: <https://doi.org/10.1590/0101-7438.2025.045.00294679>. URL: <https://www.scielo.br/j/pope/a/jjQjZDhZsPZrQbWmT7Znf5n/?format=html&lang=en>
21. Shane S. (2004). Academic entrepreneurship: University spinoffs and wealth creation. Cheltenham, UK: Edward Elgar. URL: <https://archive.org/details/academicentrepre0000shan/page/n5/mode/1up>
22. Strategic Entrepreneurship & Innovation MSc. *King's Business School, King's College London*. URL: <https://www.kcl.ac.uk/study/postgraduate-taught/courses/strategic-entrepreneurship-and-innovation-msc>
23. Strategic Entrepreneurship. *Master in Erasmus University Rotterdam*. URL: <https://www.eur.nl/en/master/strategic-entrepreneurship>
24. Strategic Entrepreneurship. *Master in Queen Mary University of London*. URL: <https://www.qmul.ac.uk/modules/items/busml186-strategic-entrepreneurship.html>
25. Tran H.V., Tran A.V., Le M.N. B., Chi H.C. (2024). Entrepreneurship Culture and Entrepreneurship Education Affect Students' Entrepreneurship Intentions Through Entrepreneurship Perception. *European Journal of Contemporary Education*, 13(2), 434-449. <https://doi.org/10.13187/ejced.2024.2.434>
26. Vera K.J.C., Velita J.J.A., Martinez T.A., Ferrer R.M. (2024). Determinant Factors of Entrepreneurial Culture in University Students: An Analysis from the Theory of Planned Behavior at a Peruvian University. *Sustainability*, 16(23), 10693. DOI: <https://doi.org/10.3390/su162310693>
27. Востряков О., Прохорова Є. (2025). Моделі стратегічного партнерства університетів і бізнесу. *Економіка та суспільство*, 74. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-74-59>
28. Кирилюк В.В., Колядич О.І., Рябокони І.О. (2021). Академічне підприємництво молодих вчених України в сучасних умовах [Електронний ресурс]. Трансформація менеджменту бізнес-організацій: сучасні тренди та виклики : монографія. М-во освіти і науки України, Київ: нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана; за заг. ред. Сагайдака М.П., Соболевої Т.О. – Електрон. текст. дані. Київ: КНЕУ, 2021. С. 272–287. URL: <https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/39646>
29. Сагайдак М.П., Прохорова Є.В. (2025) Стратегічне партнерство в екосистемі підприємницького університету. *Актуальні питання економічних наук*, 9(2025). DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15161460>. URL: <https://a-economics.com.ua/index.php/home/article/view/369/376>